

О ТРУДНОСТЯХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Азизова Мухнора Мадаминжон кизи

Преподаватель, Ферганский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118240>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы о трудностях при изучении русского языка как иностранного студентов высших учебных заведений, изучающих данный язык. Целью данной работы является ознакомление с трудностями изучения данного языка и нахождение подходящих способов их преодоления, обучающихся русскому языку.

Ключевые слова: русский язык, иностранные студенты, проблемы изучения, решение проблем, распространенные ошибки.

Annotatsiya: ushbu maqolada ushbu tilni o'rganayotgan oliy o'quv yurtlarining chet ellik talabalari sifatida rus tilini o'rganishdagi qiyinchiliklar masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu ishning maqsadi ushbu tilni o'rganishdagi qiyinchiliklar bilan tanishish va rus tilini o'rganuvchilar tomonidan ularni engishning mos usullarini topishdir.

Kalit so'zlar: rus tili, chet ellik talabalar, o'rganish muammolari, muammolarni hal qilish, keng tarqalgan xatolar.

Язык является важнейшим средством человеческого общения. Он неразрывно связан с мышлением. Язык является не только средством хранения и передачи информации, но и средством управления человеческим поведением. Язык- это грамматическая система, виртуально существующая у нас в мозгу, и система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа [1,с.3]. Каждый язык — это область знаний, с которой мы сталкиваемся в любое время и в любом месте. В зависимости от системы знаний, с которой нам пришлось столкнуться при рождении, определяется наша принадлежность к той или иной культуре определенного народа. В последующие годы мы называем тот язык родным, а все остальные языки для нас являются чужими, иностранными.

Русский язык является родным для его носителей, которые в большинстве случаев живут в странах бывшего союза. Для всех остальных русский язык является неродным. В данной статье пойдет речь о русском языке как иностранном.

При изучении любого языка человек сталкивается с несколькими задачами: ему необходимо научиться слышать, понимать речь, отвечать,

овладеть графическими символами языка (то есть, буквами и знаками, в некоторых случаях, иероглифами), навыками чтения и написания [3, с.52-53].

При изучении русского языка существует немало проблем, с которыми сталкивается любой человек. К таким проблемам относятся малый словарный запас и забывчивость, путаница с временами глаголов, непонимание английской речи на слух, неспособность думать на русском языке и многое другое.

Когда дело касается проблемы словарного запаса, то можно привести один простой пример. Когда мы стараемся выучить новое слово, как, например, «воробей», мы запоминаем его, но при этом включаем его в список слов своего пассивного словаря. К сожалению, как часто это бывает, люди практически не используют это слово, вследствие чего мы не можем рассказать об этой птице иностранцу, который владеет только русским языком.

Чтобы разрешить эту проблему в изучении русского языка, нам следует, в первую очередь, учить не по одному слову, а по пять слов в день и повторять их. Таким образом, в течение месяца мы можем расширить свой словарный состав в 150 слов, а за год в 1500 слов. А во-вторых, стоит записывать все новые слова и их транскрипции в словарь. Это может помочь не только лучше запомнить их произношение, но также и правописание этих слов.

Когда речь заходит о глаголах, то в русском языке есть глаголы совершенного и несовершенного вида, в то время как в узбекском языке такой категории у глагола нет. То же самое можно сказать и про категорию рода у имен существительных, имен прилагательных, местоимений и т.д. Следовательно, у большинства людей возникает диссонанс при открытии такого факта.

Еще одной из немаловажных проблем при изучении русского языка является непонимание речи на слух. Студенты учат этот язык, могут читать большинство текстов на этом языке и строить различные предложения, но при этом временами не понимают речь носителей этого языка. Проблема заключается в нехватке практики, так как смотрят фильмы с переводом, а также редко общаются с носителями русского языка. Для разрешения этой проблемы, следует больше времени посвящать на прослушивание песен, просмотры фильмов, сериалов,

краткие диалогов и видео с субтитрами, а также общаться с носителями языка. Главное правило- слушать и общаться как можно больше и чаще.

Знать слова, времена и конструкции еще не означает, что у человека есть способность думать и выражать свободно свои эмоции и мысли на русском языке. Мы часто переводим предложения с родного языка на русский, и, следовательно, это тормозит нашу речь и иногда вносит некоторые недопонимания. Чтобы избежать таких ситуаций следует каждое слово и каждый кусочек теории отрабатывать до автоматизма.

Более того, распространенной и опасной ошибкой при изучении языка также является концентрация на грамматике. Как показывают некоторые исследования, активное изучение одной только грамматики негативно сказывается на речевых способностях. На вопрос «почему?» ученые отвечают, что люди могут владеть лексическим запасом и грамматикой, но при этом не применяют полученные знания на практике. Мы можем владеть грамматикой на отлично, но разговаривать с жутким акцентом или же не вспомнить то или иное слово при общении с носителем языка. Наилучшим способом решения этой проблемы является не только активный просмотр фильмов на этом языке и прослушивание песен, но и частое общение с носителями языка. Это способствует развитию навыков общения, прослушивания и понимания на слух.

Таким образом, на пути к достижению своих целей и вершин в английском языке нас ждут различные ошибки и разные пути их решения. И в этом нет ничего постыдного: ошибок не допускает только глупец, который ничем не занимается для самосовершенствования. Конечно же, было бы прекрасно, если бы был опытный и готовый к помощи преподаватель, который вас направлял бы. Справиться с изучением этого языка вы можете и сами, но для этого понадобится намного больше времени и упорства.

Использованная литература:

1. Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык. Фонетика. Графика. Орфография. – Москва: 2003.
2. Трудности студентов-иностранцев при изучении русского языка. [<https://www.cyberleninka.ru>]
3. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие для вузов. – Москва: Высшая школа, 2003.
4. Типичные ошибки при изучении русского языка. [<https://blog.fenix.help/lajfxaki-dlya-zhizni-i-ucheby/top-10-oshibok-pri-izuchenii-russkogo>]